

MAHMUDXO'JA BEHBUDIY MAQOLALARIDA IJTIMOYIY- SIYOSIY MUAMMOLARNING AKS ETISHI

Sitora SHOKIROVA

O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
Axborot-resurs markazi I toifali
biblografi

Diyorbek TURAYEV

O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola Mahmudxo'ja Behbudiyning publitsistik merosida yoritilgan o'lkadagi ijtimoiy-siyosiy muammolarning aks etishi tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida Behbudiyning maqolalarida XIX asr oxiri XX asr boshlarida Turkiston jamiyatining siyosiy elitasi ichida shakllangan ikki qarama-qarshi g'oyalari kurashi davridagi siyosiy holatlar, u yerdagi xalqning ma'naviy jihatdan muammolari va ijtimoiy sustkashligi qiyosiy tahlil qilinadi. Maqolada Behbudiy publitsistikasida jamiyatni modernizatsiya qilishga qaratilgan konseptual dastur sifatida baholanadi va uning g'oyalari bugungi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar bilan uzviy bog'liq ekanligi yoritib beriladi.

Kalit so'zlar. Mahmudxo'ja Behbudiy, jadidchilik, publitsistika, ijtimoiy-siyosiy tafakkur, ma'rifatparvarlik, madaniy modernizatsiya, milliy ong.

Аннотация. В данной статье анализируется отражение

социально-политических и культурно-просветительских проблем, освещённых в публицистическом наследии Махмудходжи Бехбуди. В ходе исследования статьи Бехбуди подвергаются сравнительному анализу в контексте политической ситуации, сложившейся в период конца XIX начала XX века в Туркестане, характеризовавшейся борьбой двух противоположных идейных течений внутри политической элиты общества. Особое внимание уделяется вопросам духовного кризиса народа, его социальной пассивности и общественной инертности. В статье публицистика Бехбуди рассматривается как концептуальная программа, направленная на модернизацию общества, а также раскрывается органическая связь его идей с современными социально-политическими процессами.

Ключевые слова. Махмудходжа Бехбуди, джадидизм, публицистика, социально-политическое мышление, просветительство, культурная модернизация, национальное сознание.

Annotation. This article analyzes the representation of socio-political and cultural-educational issues reflected in the journalistic heritage of Mahmudkhoja Behbudi. In the course of the study, Behbudi's articles are examined through a comparative analysis of the political conditions that emerged in Turkestan

in the late nineteenth and early twentieth centuries, marked by the struggle between two opposing ideological currents within the political elite. Particular attention is paid to the spiritual challenges faced by the population, as well as to social passivity and public inertia. The article interprets Behbudi’s journalism as a conceptual program aimed at the modernization of society and highlights the organic connection between his ideas and contemporary socio-political processes.

Keywords: Mahmudkhoja Behbudi, Jadidism, journalism, socio-political thought, enlightenment, cultural modernization, national consciousness.

O‘rta Osiyo jadidlari otasi bo‘lmish Mahmudxo‘ja Behbudiyning keng ijodi ya’ni publitsistikasida Turkiston o‘lkasidagi mavjud bo‘lgan siyosiy tuzumdagi turli ijtimoiy-siyosiy va madaniy-ma’rifiy muammolarni chuqur va tizimli tarzda ochib bergan eng asosiy manbalardan biridir. U Turkiston jadidchilik harakatining yetakchi ziyoli shaxsi sifatida o‘z davrining murakkab ijtimoiy tuzilishi, mustabid siyosiy sharoiti hamda madaniy stagnatsiya muammolarini tanqidiy tafakkur bilan yoritgan [1]. Behbudiy maqolalarida millatning har tomonlama uyg‘onishi, zamonaviy va sifatli ta’limning joriy etilishi, diniy bilimlar bilan birgalikda dunyoviy bilimlarni ham o‘rganish masalalari alohida o‘rin tutadi, bu esa ijtimoiy hayotni tubdan yangilash va jamiyat kayfiyatini demokratlashtirishga qaratilgan

g‘oyalarga asos bo‘ladi. U o‘z maqolalarida, xususan 1914-yilgi “Oyna” jurnalida chop etilgan “Yoshlarga murojaat” maqolasida yoshlarni yangi ilmlarni egallashga targ‘ib qiladi [2]. Masalan, Behbudiyning 1905-yilda nashr etilgan “Muntaxabi jug‘rofiya” darsligining 1-jildi, “Ey aziz eski va yangilar, bir-biringizdan xabar olmoq va fikringiz, ilmingiz, ishtibohingizni aytmoq, eshitmoq, dardingiz davosiga chora axtarmoqingiz lozimdur va illo bu holat ila biz kundandun, zohiran va botinan keyin qolurmiz. Koshki faqat o‘zimiz keyin qolsak, balki ahkomi diniyamiz keyin qolganidek, e’tiqodimiz ham keyin qolib, dunyo va oxiratg‘a zomin va mas’ul bo‘lamiz” [3]. Shuningdek, u ulamolarning ham dunyoviy fanlardan xabardor bo‘lishi kerakligi haqida yozadi. Yangi ilmdan bebahra ulamolar ham far’iy (ikkinchi darajali) va sathiy – chuqur o‘ylamay o‘zi kabi noqillarni (naql qiluvchi, demoqchi) yomon ko‘rib, yomon ko‘z ila qarashlari noo‘rin ekanini, eski hukamo, hay’atchi va sayyohlarning so‘zi “hikoyat” maqomida tafsirlarimizgacha suqilgani uchun “oyat - faylasuf so‘zidir, hakim va rohib kalomidir”, deb bahs qiladigan hozirgi ba’zi ahli zamona va ajnabiylarga bir katta dalil va kam ilmlilar oldida dasta hujjat bo‘layotganini kuyinib ta’kidlaydi [4]. Shu o‘rinda u pragmatik ya’ni real muammolarga real yechim beruvchi g‘oyalarni ilgari suradi, bu esa madaniy konservatizm va eski qarashlar bilan keskin to‘qnashadi. Eng muhimi, Behbudiy

ijtimoiy rivojlanish va siyosiy islohotlar zarurati o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatib, millat taraqqiyoti uchun ilm-fan, ta'lim va tanqidiy ongni mustahkamlashni taklif qiladi.

Behbudiyning publitsistik maqolalarida uning tizimli ijtimoiy-siyosiy qarashlari Turkiston jamiyatining siyosiy ahvoli, mustabid tuzumining ijtimoiy salbiy oqibatlari va xalqni siyosiy ishtirok etish zarurati muhim masalalardan biri bo'lgan. Bunga misol sifatida Turkiston general-gubernatorligida siyosiy boshqaruv masalasi, ya'ni general-gubernatorlikda 25 yoshga to'lgan har qanday turkistonlik fuqaro volost boshqaruvchisi yoki qozi bo'lishi mumkin edi. Bu esa o'z navbatida siyosiy tizimning yemirilishiga, xalqning siyosiy faolligini pasaytirish, korrupsiya, neopatizm va shunga o'xshash jamiyat uchun xavfli illatlarga olib kelgan. Ushbu siyosiy tizimga nisbatan Behbudiy "Missionerlar tarafidan va yoyinki bizni yo'q va nobud bo'lishimizni va shariati muqaddasimizni hukmdan qolishini xohlatadurg'on eski va mustabid hukumat odamlari tarafidan shunday zakonlar chiqardi [5]" Behbudiy maqolalarida alohida urg'u berilgan siyosiy muammolardan biri bu siyosiy elita masalasi. U eski konservativ diniy-ijtimoiy yetakchilarni zamon talablariga javob bermaydigan, siyosiy mas'uliyatni anglab yetmaydigan qatlam sifatida tanqidga oladi. Shu bilan birgalikda, mustamlaka ma'muriyati bilan murosa qilib yashashni afzal ko'rgan mahalliy

amaldorlarni "milliy manfaatlarga xiyonat" sifatida baholaydi. Behbudiy nazarida haqiqiy siyosiy yetakchi xalqni uyg'otadigan, uni zamonaviy dunyo bilan bog'lay oladigan, huquqiy va konstitutsion ongga ega shaxs bo'lishi lozimligini ta'kidlaydi. Shuning uchun u parlament, konstitutsiya, qonun ustuvorligi, saylov kabi tushunchalarni publitsistik maqolalarida keng qo'llab, ularni musulmon jamiyati uchun notanish emasligini asoslashga harakat qiladi.

Uning publitsistik chiqishlarida modernizatsiya va ijtimoiy o'zgarish zarurati markaziy mavzu sifatida keltiradi etiladi. Masalan, Behbudiy o'sha davrdagi to'y, hasham va dabdababozlikka qarshi chiqadi. "To'y va ta'ziyaga sarf qilinaturgon oqchalarimizni biz, turoniylar, ilm va din yo'lig'a sarf etsak, anqarib (qisqa fursatda) ovropoyilardek taraqqiy etarmiz va o'zimiz-da, dinimiz-da obro'y va rivoj topar [6]".

Behbudiy, shuningdek, xotin-qizlarning bilim olishi zarurligi borasida ham o'z fikrlarini bildirib o'tgan. Xotin-qizlar savodi masalasi o'sha davrning muhim muammolaridan biri edi. Shu sababdan matbuotda xotin-qizlar savodli qilish, ularni maktabga jalb qilish masalalari ham alohida vazifa edi. Xususan, "Turkiston viloyatining gazetisi"da e'lon qilingan "Xotunlarg'a ilm lozimmi?" maqolasida onalarimiz savodsizligi, ular hatto "Tarbiyaiatfol" ni bilmasliklari ham tanqid ostiga olinib dolzarb ahamiyat kasb etadi. Buning uchun ayollarni ta'lim olish

jarayonlariga jalb qilish kerakligi aytiladi [7].

Behbudiyning sermahsul ijodini chuqurroq manbalar asosida ko'rib chiqsak, u oddiy jadidchilik harakati targ'ibotchisi emas balki Turkiston jamiyatini yuksaltirish uchun yaxlit bir siyosiy konsepsiya muallifi desak mubolag'a bo'lmaydi. U jamiyatni yuksaltirish uchun ma'rifat bilan birgalikda siyosiy ong ijtimoiy mas'uliyat, milliy o'zlikni bir biri bilan chambarchas bo'liq holda yuksaltirish zarur deb bilgan. Behbudiyning maqolalarida modernizatsiya tushunchasi shunchaki zamonaviylashuv emas balki milliy o'zlikka tayangan holda amalga oshirish tushuniladi. Uning publitsistikasi aynan shu jihati bilan o'z davridan ilgarilab ketgan bo'lib, bugungi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar bilan bevosita bog'lanadi.

Behbudiy g'oyalarining bugungi dolzarbligi shundan iboratki, u modernizatsiyani faqat iqtisodiy o'sish bilan emas, balki ijtimoiy adolatlilik, kuchli siyosiy ong va ma'naviy o'sish bilan bog'liqligini ta'kidlaydi. Hozirgi globallashuv sharoitida ko'plab davlatlar iqtisodiy islohotlarni amalga oshirayotgan bo'lsa-da, ijtimoiy ong va siyosiy madaniyat yetarli darajada shakllanmagani sababli barqaror natijalarga erisha olmayapmiz. Behbudiy bundan yuz yil avval aynan shu muammoni ilg'ab, "millat o'zini o'zi anglamasa, uni hech kim rivojlantirib bermaydi" degan g'oyani ilgari surgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Oyina
2. Mahmudxo'ja Behbudiy. Yoshlarga | Xurshid Davron kutubxonasi
3. Behbudiy Mahmudxo'ja. Muntaxabi jug'rofiya, 1-jild. 1905-yil. B.27
4. Behbudiy Mahmudxo'ja. Muntaxabi jug'rofiya, 1-jild. 1905-yil. 27-bet
5. Behbudiy M. Bizga islohot kerak// Najot, 1917-yil 17-aprel
6. Behbudiy M. Bizni kemiruvchi illatlar // "Oyina" jurnali, 1915-yil, 13-son. B. 342
7. view of Mahmudxo'ja Behbudiy maqolalarida ilm-ma'rifat targ'iboti